

MUALLIFLIK KORPUSIDA SH.XOLMIRZAYEV ASARLARI

Hayitova Aziza Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti

O'zbek filologiyasi fakulteti

Amaliy filologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

azizahayitova@gmail.com

Tel.:+998.93.163.72.04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15584073>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflik korpus tuzishning amaliy ahamiyati haqida nazariy ma'lumotlar berilgan. Maqolada mualliflik korpusida Sh. Xolmirzayev asarlarini joylashtirishning yutuqlari hamda yozuvchi ijodiy merosidan keng foydalanish imkoniyatini ta'minlash maqsad qilib qilingan.

Kalit so'zlar: Milliy korpus, mualliflik korpus, interfeys, madaniyat.

Abstract. This article provides theoretical information on the practical significance of copyright corps. In the article, ND in the authorship's corps. The achievements of the placement of Khokimirzayev's works opportunities to ensure the opportunity to use the writer's creative heritage.

Keywords: National Corps, Author's Corps, Interface, Culture.

Аннотация. Эта статья содержит теоретическую информацию о практической значимости корпуса авторских прав. В статье, ND в корпусе авторства. Достижения размещения возможностей работ Хокимирзаева для обеспечения возможности использовать творческое наследие писателя.

Ключевые слова: Национальный корпус, авторский корпус, интерфейс, культура.

Shiddat bilan rivojlanib boryotgan bugungi kunda qo'lyozma manbalar o'rnini ularning elektron versiyalarini ishlab chiqish davr talabiga aylandi. Dunyodagi barcha sohalarda keskin o'sish, fan-texnikada inqilob yuzaga keldi. Shu o'rinda, yer yuzidagi barcha tabiiy tillarning yo'qolib ketish xavfini bartaraf etish uchun ularning korpuslarini yaratish g'oyalari ilgari surilgan. Tabiiy tillar yo'qolsa, o'rnini sun'iy tillar egallashi mumkin. Shuning uchun ham har davlat o'z ona tilini saqlab qolish uchun milliy korpusini tuzish harakatlarning ilk qadamlari boshlandi. Korpus yaratishning eng birinchi bosqichlaridan biri Panini bo'lib, u Sanskrit tilining korpusini yaratgan. Shuningdek, korpusning fan sifatida shakllanishi 20-asrning 50-yillariga to'g'ri keladi. 1969-yilda Amerikaning birinchi bo'lib, Broun korpusi yaratilgan va bu korpus o'zida 1,5 milliard so'zni tashkil qilgan keyinchalik boshqa davlatlar ham o'z tilining korpuslarini yaratishga kirishgan. Mualliflik korpusi ma'lum bir shaxsning ijodi

va hayoti haqida ma`limotlar bazasi bo`lib, u foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Turli tahlillar orqali ijodkor shaxsiyatini, ya`ni xarakterini, so`z qo`llash uslubini o`rgana olamiz. Shuningdek, ijodkor merosini saqlab qolish, korpusdan foydalanuvchilar sonini oshirish, milliy tilning subkorpusiga aylantirish, madaniyatni ko`rsatib berishda katta ahamiyat kasb etadi. Mualliflik korpusi tuzishda ikki manbaga asoslanish mumkin:

1. Har bir muallifning nashr etilgan mukammal asarlari to`plami.
2. Internet tarmog`idagi elektron fayllar .

Mualliflik korpusshunosligining asosiy vazifasi nima va mualliflik korpuslaridan foydalanish sababi

- muayyan ijodkor shaxsini o`rganish; - adib uslubini tadqiq etish; - muayyan shoir ijodini lingvopoetik tahlil qilish; - ijodkorning so`z qo`llash imkoniyati va mahoratini tadqiq etish; - mualliflik lug`atlarini yaratish; - mualliflik iboralarini jamlash; - MKdagi ijodkor shaxsi va uslubini namoyon etuvchi parametrlar orqali anonim asarlar muallifini topish;

- mualliflik parafraza, parema, hikmatlarini jamlash; tasviriy ifodalarning qo`llanilish ko`lamini ijodkor kontekstidan aniqlash mumkin bo`ladi. Mualliflik korpusshunosligida muayyan muallif korpusini yaratish, uning bazasini shakllantirish maqsadida ushbu vazifalar bajariladi . Mualliflik korpusining amaliy ahamiyati milliy til korpusining subkorpusi sifatida kiritilishi, tilning boyligini ko`rsatish, ijodkor ijodini lingvistik tahlil qilish, uni saqlab qolish, foydalanuvchilar auditoriyasini kengaytirish, xalq madaniyatini ko`rsatish kabi masalalarni o`z ichiga oladi. Sh. Xolmirzayev mualliflik korpusini yaratish masalasi dolzarb bo`lib, bugungi kunda qo`lyozma materiallarning ahamiyati kamayib boryotganligi sababli, ya`ni foydalanuvchilarga elektron holatda qulayligi, lingvistik tahlillarni va yozuvchi haqida batafsil ma`lumot bazasiga ehtiyoj sezilganligi bois mualliflik korpusini yaratish muhimdir. Sh.Xolmirzayev MKisini yaratishda dastlabki, o`rinda uning interfeysini yaratish, uning loyihasini shakllantirish kerak. Ochiq sayt bo`lib, unda ism familiyasi, ilmiy darajasi kabi bandini to`ldirish kerak bo`ladi. Bu foydalanuvchilarning qaysi darajadagi shaxslardan foydalanishni ko`rsatadi. Yangiliklar bandida ijodkor uchun qilingan ilmiy, amaliy ishlar ko`rsatilib boriladi va yil hisobiga kiruvchilar soni statistikasi foizi bilan ko`rinadi. Bu adib ijodiga qiziqishlar haqida ma`lumot beradi. Korpusning qidiruv qismi bo`lib, unga so`z yozilsa qaysi asarida qaysi o`rinda kelganligi, nechi marta qo`llanganligi haqida chastotasi ko`rsatiladi. Shuningdek, korpusda mavjud ma`lumotlarni topib beradi. Til qismida 5 ta tilda (o`zbek, ingliz, turk, rus, koreys tillari) tarjima imkoniyatini yaratish loyihasi

amalgama oshirilishi til vakillarining adib hayoti va ijodi haqida o'rfan7shga imkon beradi. Sh. Xolmirzayev MK interfeys loyihasi yozuvchining MK haqida ma'lumot, yozuvchi hayotidan videolar, fayllarni yuklab olish, yangiliklar bandlari interfeysda ko'rinadi. Hayot yo'li, ijodi haqida ma'lumot, asarlaridan video, audio variantlar, yozuvchi ijodiga bag'ishlangan ilmiy ishlar (dissertatsiyalar, maqolalar, tezislari kabilari), Sj. Xolmirzayev bog'i (ma'lumot, video, rasmlar jamlanmasi). Asosan, ushbu tahlil yuqorida keltirilgan kanal va guruhda amalgama oshirilib, keyin korpusga kiritiladi. Yozuvchi ijodini o'rganish orqali stipendiya, ko'krak nishoni bilan taqdirlanish kabi ma'lumotlar yo'riqnomasi haqida ma'lumot bandi mavjud. Yozuvchi asarlari, unga bag'ishlangan ilmiy ishlarni yiklab olish qismi ham mavjud. Interfeysda savollar va takliflar bandi ham mavjud bo'lib, undan foydalanuvchilar o'z fikr-mulohazalarini ham berishi mumkin. Bu korpusning mukammal xizmat ko'rsatishiga yordam beradi. Mualliflar qismi ham mavjud bo'lib, unda yozuvchi MK yaratuvchilari haqida ma'lumot berilgan. Ushbu korpusning yaratilishi yozuvchi ijodini chuqur o'rganishga hamda subkorpus sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. O'zbek tilining boyligini, o'zbek xalqining madaniyati kabilarni ko'rsatib beradi, asosan, Boysun xalqining turmush tarzi, xarakteri, mentalitetini, shevasi kabi jihatlarini o'rganishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Sh. Xolmirzayev MK yaratish ijodkorning ijodiy ishini keyingi avlodlarga yetkazish, Boysun xalqi madaniyatini asarlarida namoyon qilish, yozuvchi xarakterini, so'z qo'llash mahoratini, o'zbek milliy korpusi uchun subkorpus yaratish, o'zbek tilining betakror o'rinlarini ko'rsatish, foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish, lingvistik tahlil jarayoni mavjudligi lingvist tadqiqotchilar uchun qulaylik yaratadi va shu kabi bir qancha foydali qirralarni kashf qilishga xizmat qiladi. Asarlarini tahlil qilish jarayoni faol guruh va kanallarda amalgama oshirilishi o'quvchilar va talabalar bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish uchun hamda bahs-munozaralar orqali asar mohiyatini tushunish, yozuvchi g'oyasini anglash, xulosa chiqarish uchun yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Abjalova "Korpus lingvistikasi" Toshkent 2022
2. V.Zaxarov, B.Mengliyev, Sh.Xamroyeva "Korpus lingvistikasi" Toshkent-2021
3. Хамроева III. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари - Бухоро 2018 83 б.

